

БАЛАЛАР САЛТ-ДӘСТҮР ЖЫРЛАРЫ Н.ДӘҰҚАРАЕВТЫҢ ИЗЕРТЛЕНИҰИНДЕ

Қалендерова А.М.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақ филология илиминің пайда болыуына хәм раўжланыуына үлкен үлес қосқан алым хәм жазыушы Нәжим Дәўқараев болады. Ол 1905 жылы Қоңырат районында дүньяға келеди. 1926-1930 оқыу жылларында Алматаның Қазақ педагогикалық институтын тамамлайды хәм сол жерде жұмыс ислейди. 1934 жылдан баслап гүрриңлер жазып баслайды «Интернатта», «Партизанлар», «Бибихан», 1940 жылы «Алпамыс» музыкалы драмасын жазады [Мақсетов Н.: 1989. – 222-224]. Н.Дәўқараев фольклорлық шығармаларды жинау менен бирге революцияға шекемги әдебияттыда жийнап хәм системаластырып басып шығарыуда үлкен үлесин қосады. Халық талантларына, жырау, бахсыларына итибары күшли болған, ғамхорлық көрсеткен.

Н.Дәўқараевтың заманласларының бири фольклортаныушы илимпаз Қ.Айымбетов өзинің «Өткен күнлерден елеслер» китабында жақсы пикирлер берип, ол адам ҳаққында көплеген мағлыұматларды айтады: «Нәжимнің өз аўзынан еситиұим бойынша ол Дәўқара деген кисинің баласы Алламберген деген кисиден туўылған екен» [Айымбетов, Н.: 1972. – 273]. Қ.Айымбетов Н.Дәўқараев пенен 1934-жыллардан баслап жақыннан таныс болған. Сөз етпекши болып атырғанымыз, Н.Дәўқараевты жақсы билген хәм бирге жүрип қарақалпақтың илимин раўажландырған. Тил әдебият мәселелери бойынша мен «қапты көтериуде қолдасатуғын дос таптым» деп. Қарақалпақ әдебиятын, әдебий тилин изертлеуде Нәжим менен бирге оның иргесин қаластық [Айымбетов, Н.: 1972. – 276]. Соның менен бирқатар, Қ.Айымбетовтың ескетүсириулерин сөз етип, соны айтқымыз келеди, Н.Дәўқараев илим изертлеу менен бирге ол хошаўзлы, йошлы инсан хәм болған. Ол Күнхожаның «Ел менен», Әжинияздың «Керек» деген қосықларын саз намаға салып айтатуғын болған. Булардан басқа қазақтың «Қыз Жипек» операсынан үзиндилер, татарша қосықларды жақсы айтуғын болған. Бул мағлыұматларды Қ.Айымбетов өзинің китабына киргизген.

Н.Дәўқараевтың «Шығармаларының толық жыйнағы» атамасындағы монографиялық мийнети үш томнан ибарат болып, екінши томы аўыз әбедиятының тематикасы хәм түрлери деген бөлимлеринен ибарат. Илимпаз қарақалпақ аўыз әдебиятының жанрларын екиге бөлип қарайды: Лирикалық жанрлар хәм эпикалық жанрлар деп. Лирикалық жанрларына: қосықлар, салт әдебияты, аталар сөзи деп қарастырады. Балалар қосықларын Н.Дәўқараев жайдары қосықлар ишинде қарастырады. Усы жерде илимпаз жайдары қосықларының өзгешелигин; коллектив

болып айтылатуғын қосықлар, халық ойынларының қосық тури, сауал-жууап турине айтылатуғын қосықлар. Мәселен, «Түлки-түлки-түлки-шек», «Әўелемен», «Айқулаш» хәм жаңылтпашлар [Дәўқараев, Н.: 1977. – 126]. Ал ең ескиден киятырған түрлериниң бири «Бесик жыры» болып есапланады хәм дәслепп хәйўю қосығын белгили бир шайыр шығарған... Гейпара ўақытлары аналар өз басындағы шадлығын, қайғысын, ўайымын, өткен өмирге өкинишин ямаса келешектен күткен үмитлерин үйқасықлысөз бенен намаға салып та айтады [Дәўқараев, Н.: 1977. – 126], деген пикирлер менен балалар фольклорының биринши шығармаларынан есапланатуғын «Хәйийў» жырына дәслеппки талықлаўлардыжүргизеди. «Хәйийў» жырларында аналар баласының келешегин, үлкейгенде кимдей болыў кереклигин, оның ушын не ислеў кереклигин, үлкейгенде алдында турған ўазыйпаларын айтып нәрестени сол қосықта тәрбиялаўға тырысқан, мәселен:

Қарағым мениң жасында,
Асыл қалпақ басында,
Әшекөйле ақ отаў,
Ағасының қасында,-
Ямаса:
«Қарағым мениң қайда екен,
Қызлар менен тойда екен,
Тойда болса тойласын.
Қол орамалын жоймасын,
Алтын сақа қолға алып,
Қызлар менен ойнасын [Дәўқараев, Н.: 1977. – 46].

Н.Дәўқараев топлаған материалларының мазмуны бойынша хәйийўлерди аналар қыз бала бесикти қундақта жатқанда да ата-анасы биреўге атастырып, қалын малының алып қояды. Қыз ер жеткеннен сөн оның еркине қарамай берип жибереди-деп, ержеткенде оған гезлесетуғынын қулағына қуйып үйрете береді, мәселен:

«Қарағым мениң бир мырға,
Қулағында жүп сырға,
Қалың малын сорасаң,
Алпыс туўар бир жорға» –

деп қызының қалын малын айтып қояды. Н.Дәўқараев бесик жырларының поэтикасына да үлкен итибар береді. Хәйийў көбинесе сегиз буўынлы төрт қатар қосық түри менен айтылады, -дейди. Мәселен:

1. Хәйийў-хәйийў қарағым,
Қозы жүнли қалпағым.

Журт сүймесе сүймесин,
Өзимнің сүйген аппағым.

2. Жылама бөпем жылама,
Жилик шағып берейин.
Саўысқанның қуйрығын
Жипке тағып берейин.

3. Қарағым мениң ырғайды,
Қызлар қолын былғайды.

Н.Дәўқараев хәйийиўдин булл қатарларын көп жыллардан бери даўам етип киятырғанлығын хәм хәзирги ўақытта аналар баласын жубатқанда айтатуғын мазмундағы қосық, деп айтып өтеди. Соның менен бир қатарда Н.Дәўқарев изертлеўинде хәйийиў салт жырының ишинде хошласыў ушын айтылатуғын қосықлардың түрин киргизеди. Қосықлардың айрымлары түрли сиясий тарийхий жағдайлардың себебине, ериксиз басқа жақларға кетип баратырғанда туўған жери, ата-мәканы менен хошласыў ушын айтылады. Илимпаз мысалға Қарабай «Жақтылық» (1932, Москва 46 б.) хәйийиў [Дәўқараев, Н.: 1977. – 148] поэмасын киритеди:

Хош аман бол, аға-ини, хош аман бол,
Туўысыма рийзаман, таптым ақжол.

Хош аман бол: арық жер, қамыслыкөл,
Мын қазса да суў шықпаған ембекли көл.

Саў болыңыз бирге өскен, жас жолдаслар,
Ерке өскен жас бала хәм қурдаслар.

Мен кетермен бәринде хош болыңлар,
Сизлердин де ашылсын бақ жолыңыз [Дәўқараев, Н.: 1977. – 148].

Қарақалпақ дәстүрлеринде қыз бала ер жеткеннен кейин, узатардан алдын қурдаслары менен бирге тамыр-танысларына, ағайын-туўғанларына қыдырады. Қарақалпақ халқында танысыў деп айтып Н.Дәўқарев, талықлама береді, себеби қыз жас ўақытларында ағайын-туўғанларының бир қатарын көрмеген болады, сонлықтан енди ер жетип, жат елге кетерде ағайинлерин танып-билип кетсин деп қыдыртады. Бундай қосықларды хошласыў деп атап киритеди.

Н.Дәўқарев келешекте мәдениеттың бағдары илимнің раўажланыўларын билип жол-жабастырғандай салт-дәстүрлерди сапластырып избе-изликте қарастырған. Тап усындай дәстүр бағдар хәзирги илимде өзбек илимпазлары хәйийиў қосығын

«Алла болам» ды «келин салом» дәстүрінде тийкарғы үрип болып еспланады. Бул дәстүр, яғный «Алла болм» жырын айтыў, жаслар тез арада перзентли болыў ушын атқарылады [Нишонова, Т.: 2009. – 46].

Қысқаша жуўмақлағанымызда, Н.Дәўқараев қысқа өмиринде көпти жыйнап сапластырып, келешектеги илимнің бағдарына шолыў жасаған екен. Себеби Орта Азия халықлары көп балалы шаңарақ халық болып табылады, шаңарақта қыз бала дүньяға келсе, анасы бесик жырында келешегин кестелейди, қыз бала келешекте – ол ана. Ана деген жанында перзентсиз жасамайды, бир қолы менен бесикти тербетсе, екінши қолы менен дүньяны тербетеди деген халқымызда гәп бар.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Айымбетов Қ.Өткен күнлерден елеслер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1972.
2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. 2-том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
3. Мақсетов Қ. Қарақалпақ фольклористикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1989.
4. Нишонова О. Этник маданият ва маросимлар. Маърузалар тўплами. – Тошкент: 2009.